

Una reformulación estructural del problema de Collatz mediante una disposición columnar de los números naturales

Miguel Cerdá Bennassar

Diciembre de 2025

Resumen

Se introduce una disposición columnar de los números naturales basada en su descomposición 2-ádica, construida de forma local y progresiva. Esta representación organiza los enteros en columnas determinadas por su núcleo impar y permite visualizar de manera explícita las cadenas de divisiones por 2 sin imponer ninguna estructura adicional.

Una vez fijado este escenario, se muestra que la iteración de Collatz puede leerse de forma natural sobre dicha disposición, separando los descensos deterministas asociados a factores de 2 de los desplazamientos horizontales inducidos por los pasos impares. El enfoque no pretende resolver la conjetura de Collatz, sino proporcionar un marco estructural claro y completo para la representación de sus trayectorias.

1. Introducción

El problema de Collatz, formulado a partir de la iteración

$$n \mapsto \begin{cases} n/2, & \text{si } n \text{ es par,} \\ 3n + 1, & \text{si } n \text{ es impar,} \end{cases}$$

ha resistido durante décadas múltiples enfoques analíticos. Una dificultad recurrente es la mezcla, en una misma dinámica, de transformaciones de naturaleza muy distinta: divisiones sucesivas por 2, completamente deterministas, y saltos multiplicativos inducidos por la operación $3n + 1$.

En este trabajo se propone una reformulación estructural que separa ambas escalas de forma exacta, apoyándose en una representación columnar de los números naturales basada en su descomposición 2-ádica. El objetivo es clarificar dónde reside la dinámica esencial del problema, sin introducir hipótesis adicionales ni pretender una resolución de la conjetura.

2. La tabla columnar de los números naturales (estructura)

Todo entero positivo puede escribirse de forma única como

$$n = m 2^k,$$

donde m es impar y $k \geq 0$. Esta descomposición se visualiza de manera natural mediante una tabla columnar en la que cada columna corresponde a una raíz impar m y contiene los valores

$$m, 2m, 4m, 8m, \dots$$

hasta un límite prefijado.

La construcción de la tabla es puramente local: al recorrer los naturales en orden, cada nuevo número se coloca debajo de su mitad si esta existe, y en caso contrario se inicia una nueva

columna. La estructura resultante coincide con la forma columnar del árbol binario completo subyacente a cualquier *binary heap*, en el sentido puramente estructural.

Esta disposición no introduce ninguna estructura adicional, sino que hace explícita la descomposición natural de los enteros según su núcleo impar y su potencia de 2.

Comentario. *La disposición columnar utilizada en este trabajo hace explícita la descomposición 2-ádica $n = m2^k$ y, por tanto, está emparentada con representaciones estándar en aritmética 2-ádica y con árboles binarios generados por las operaciones de duplicación y bisección. La contribución aquí no reside en la novedad de dicha partición de \mathbb{N} , sino en su uso como escenario estructural para la dinámica de Collatz: las divisiones por 2 se traducen en movimientos verticales dentro de una columna, mientras que los pasos impares inducen cambios de columna bien definidos. Esta separación permite describir cualquier trayectoria como una concatenación de descensos deterministas y desplazamientos horizontales, sin introducir hipótesis adicionales.*

3. Construcción progresiva de la tabla

La disposición propuesta no se define como una tabla rectangular de tamaño prefijado. Por el contrario, se construye de forma local y progresiva recorriendo los números naturales en orden creciente.

El procedimiento es el siguiente:

- Se comienza escribiendo el número 1 en la fila superior.
- Para cada nuevo número $n \geq 2$:
 - si n es par, se coloca directamente debajo de $n/2$;
 - si n es impar, se inicia una nueva columna a la derecha.

Este proceso determina de manera unívoca la posición de cada entero positivo sin necesidad de reordenamientos posteriores.

Aplicando estas reglas de forma secuencial se obtiene la siguiente tabla hasta $n = 41$:

	índices de columna j																				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	...
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	...
2	6	10	14	18	22	26	30	34	38												
4	12	20	28	36																	
8	24	40																			
16																					
32																					
⋮																					

Cada columna corresponde a una sucesión de multiplicaciones por 2 a partir de un impar, que actúa como raíz de dicha columna. Los puntos suspensivos indican que la construcción se extiende indefinidamente en anchura, al aparecer nuevos impares. Asimismo, la extensión vertical refleja la aparición de potencias de 2 cada vez mayores. En las secciones siguientes se mostrará cómo la dinámica de Collatz se descompone naturalmente sobre esta estructura.

4. Estructura resultante

La estructura obtenida no es una tabla rectangular de tamaño prefijado. Su anchura crece cada vez que aparece un nuevo impar, que inicia una nueva columna, y su altura crece únicamente cuando en la construcción aparece un número con una potencia de 2 mayor que las ya representadas.

Columnas (cadenas de mitades)

Cada columna está formada por una cadena vertical obtenida mediante divisiones sucesivas por 2. En particular, si una columna comienza en un impar m , entonces sus entradas (hasta el límite de construcción considerado) son

$$m, 2m, 4m, 8m, \dots$$

y cada elemento $2^k m$ se coloca directamente debajo de $2^{k-1} m$.

Esta disposición hace explícita la descomposición única de cada entero positivo en la forma $n = m2^k$, con m impar y $k \geq 0$.

Filas (misma altura 2-ádica)

Cada fila corresponde a una altura 2-ádica fija $k \geq 0$ y contiene precisamente los números cuyo exponente 2-ádico es k , es decir, los enteros de la forma

$$2^k m, \quad m \text{ impar.}$$

En consecuencia, la primera fila ($k = 0$) contiene los impares; la siguiente ($k = 1$) contiene los pares que no son múltiplos de 4; la fila $k = 2$ contiene los múltiplos de 4 que no son múltiplos de 8, y así sucesivamente.

Al construir la tabla hasta un máximo N , la fila k tiene longitud finita y contiene exactamente los valores $2^k m \leq N$ con m impar. Por ello, las filas no tienen longitud constante y la figura resultante crece de manera no uniforme tanto en anchura como en altura conforme aumenta N .

5. Cobertura completa de los números naturales

Teorema 5.1 (Descomposición única por columnas). *Todo entero positivo $n \geq 1$ aparece exactamente una vez en la disposición construida. En particular, cada n se sitúa en la columna correspondiente a su factor impar y a una altura determinada por su potencia de 2.*

Demostración. Todo entero positivo admite una descomposición única

$$n = m 2^k,$$

donde m es impar y $k \geq 0$. El procedimiento de construcción coloca n debajo de $n/2$ tantas veces como sea posible, hasta alcanzar su núcleo impar m , que inicia la columna correspondiente. La unicidad de la descomposición garantiza que n no puede aparecer en ninguna otra posición. \square

6. Dinámica de las iteraciones en la tabla columnar

La tabla columnar definida en las secciones anteriores no es únicamente un dispositivo de clasificación de los números naturales, sino un escenario natural para representar de forma explícita la dinámica de las iteraciones de Collatz. En este marco, cada transformación elemental de la función se traduce en un movimiento bien definido dentro de la tabla, lo que permite separar con claridad los distintos mecanismos que intervienen en la trayectoria de una secuencia.

6.1. Separación funcional de impares y pares

La función de Collatz actúa de manera diferenciada según la paridad del entero considerado. En particular, para un impar m la transformación $3m+1$ produce necesariamente un número par, mientras que los pares evolucionan mediante divisiones sucesivas entre 2. En la tabla columnar resulta natural distinguir estos dos papeles funcionales. Los impares de la forma

$$m \equiv 3 \pmod{6},$$

esto es, $m = 6r + 3$, generan al aplicar $3m + 1$ los pares

$$3m + 1 = 6r + 4,$$

que actúan como receptores inmediatos de la iteración impar. Esta distinción permite identificar visualmente qué pares proceden directamente de una operación $3m + 1$ y cuáles aparecen únicamente como resultado de divisiones por potencias de 2.

Esta distinción funcional se ilustra visualmente en la Figura 3 del Apéndice.

De este modo, la tabla no solo organiza los números por su descomposición 2-ádica, sino que hace explícita la función dinámica que desempeñan en el proceso iterativo.

6.2. Movimiento vertical: divisiones por potencias de 2

Las divisiones por 2 corresponden en la tabla a desplazamientos estrictamente verticales dentro de una misma columna. Dado un entero $n = m2^k$, cada división por 2 reduce el exponente k en una unidad, manteniendo fijo el núcleo impar m .

Este movimiento vertical es siempre descendente y conduce, tras un número finito de pasos, al impar asociado a la columna. En particular, todas las trayectorias verticales están controladas por la primera columna, correspondiente a las potencias de 2, que actúa como regulador global del crecimiento vertical de la tabla.

6.3. Movimiento horizontal: multiplicación por 3 en los impares

La aplicación del operador $m \mapsto 3m$ sobre un impar produce un desplazamiento de naturaleza distinta. Si un impar se encuentra situado en la columna indexada por j , el impar resultante $3m$ aparece en la columna indexada por $m + j$. Por ejemplo, $m = 9$ está en la columna $j = 4$ y $3m = 27$ aparece en la columna $j' = 13$, verificándose $j' = m + j$ (pues $4 + 9 = 13$). Es decir, la multiplicación por 3 induce un desplazamiento horizontal aditivo entre columnas. Este tipo de desplazamientos horizontales puede observarse de forma explícita en una trayectoria concreta representada en la Figura 1 del Apéndice. Este comportamiento es una consecuencia directa de la descomposición única $n = m2^k$ y no introduce ninguna estructura adicional en la tabla. La operación $3m$ no dispersa los valores de forma arbitraria, sino que traslada la trayectoria de una columna a otra de manera perfectamente determinada.

6.4. Lectura dinámica global

Desde esta perspectiva, la dinámica de Collatz puede interpretarse como una alternancia de dos tipos de movimientos elementales:

- desplazamientos horizontales finitos, inducidos por la multiplicación por 3 en los pasos impares;
- descensos verticales forzados, producidos por las divisiones sucesivas entre 2.

La trayectoria de cualquier secuencia queda así completamente contenida en la tabla columnar, sin posibilidad de escapar de ella. La tabla actúa como un escenario global en el que la

dinámica se representa de forma explícita, separando con claridad los mecanismos de expansión horizontal y de contracción vertical que caracterizan el comportamiento de las iteraciones de Collatz. Un ejemplo sencillo de esta lectura global se muestra en la Figura 2 del Apéndice.

7. Conclusiones

En este escrito se ha introducido una disposición columnar de los números naturales basada en su descomposición 2-ádica, construida de forma local y progresiva, que particiona \mathbb{N} de manera completa y sin solapamientos. Cada entero aparece exactamente una vez, determinado por su núcleo impar y su potencia de 2, sin imponer ninguna estructura adicional sobre el conjunto de los naturales.

Una vez fijado este escenario, se ha mostrado que la dinámica de Collatz puede leerse de forma natural sobre la tabla resultante. Las divisiones por 2 corresponden a desplazamientos verticales dentro de una misma columna, mientras que los pasos impares inducen cambios de columna bien definidos. Esta representación permite separar con claridad los mecanismos deterministas asociados a factores de 2 de los desplazamientos horizontales producidos por la operación $3m + 1$.

El enfoque presentado no pretende aportar una demostración de la conjetura de Collatz, sino proporcionar un marco estructural limpio y completo para la representación de sus trayectorias. Al hacer explícita la geometría subyacente de las iteraciones, la tabla columnar clarifica dónde reside la complejidad del problema y ofrece un escenario común para el análisis y la comparación de distintos enfoques dinámicos.

A. Ejemplos ilustrativos en la tabla columnar

Este apéndice recoge algunos ejemplos visuales destinados a ilustrar la lectura de trayectorias de Collatz sobre la tabla columnar introducida en el cuerpo del trabajo. Las figuras no aportan resultados adicionales, sino que muestran de forma explícita los mecanismos descritos previamente: descensos verticales asociados a divisiones por 2 y desplazamientos horizontales inducidos por los pasos impares.

A. Trayectoria general con desplazamientos verticales y horizontales

Figura 1: Ejemplo de trayectoria de una secuencia de Collatz representada en la tabla columnar, iniciada en 68. Los desplazamientos verticales corresponden a divisiones sucesivas por 2 dentro de una misma columna, mientras que los pasos impares inducen desplazamientos horizontales entre columnas. La figura ilustra la lectura geométrica de la trayectoria como una concatenación de ambos tipos de movimientos.

Esta representación permite distinguir visualmente los mecanismos deterministas asociados a factores de 2 de los cambios de columna producidos por la operación $3n + 1$, tal como se describe en la Sección 6.

B. Observaciones estructurales sobre ciclos

Lema B.1 (Los ciclos no triviales implican varias columnas). *Considérese la dinámica de Collatz proyectada sobre la tabla columnar. Si existe un ciclo distinto del ciclo clásico $1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, entonces dicho ciclo contiene al menos dos impares distintos y, por tanto, visita al menos dos columnas distintas de la tabla.*

Demostración. En cualquier ciclo de la iteración de Collatz aparece al menos un impar, pues si todos los términos fueran pares la dinámica sería estrictamente decreciente por divisiones sucesivas entre 2 y no podría cerrarse en un ciclo.

Sea m un impar perteneciente a un ciclo. Si el ciclo contuviera un único impar, ese impar debería reproducirse tras un paso impar y la subsiguiente cadena de divisiones por 2, es decir, tras aplicar $3m + 1$ y dividir sucesivamente entre 2 hasta volver a un impar, se obtendría de nuevo el mismo m . Esto implica

$$3m + 1 = m 2^s$$

para algún $s \geq 1$, y por tanto $m = \frac{1}{2^s - 3}$, lo que fuerza $s = 2$ y $m = 1$. Así, el único ciclo con un solo impar es el ciclo clásico.

Por tanto, cualquier ciclo distinto del clásico debe contener al menos dos impares distintos. Como en la tabla columnar cada impar determina una columna (su núcleo impar), la trayectoria cíclica visita necesariamente al menos dos columnas distintas. \square